

Vége a korrupciónak! Éljen a kapitalista összejárás!

Kategória: [2016. november](#)
Írta: Jean-Michel Quatrepoint

Mi lehet a kapcsolat *Emmanuel Macron*, *Fleur Pellerin*, *Najat Vallaud-Belkacem* – miniszterek vagy volt miniszterek – valamint a Párizs és környéke régió elnöke, *Valérie Pécresse*, illetve *Jean-Marie Colombani* és *Christine Ockrent* újságírók, *Alain Minc* üzletember és a bankár *Matthieu Pigasse* (résztulajdonosa egyébként a *Le Monde* Rt-nek) vagy a volt miniszterelnök, *Alain Juppé* között? Hát mindannyian kedvezményezettjei voltak a *Francia-Amerikai Alapítvány* „Fiatal Vezetők”^[1] programjának. Mint egyébként az államelnökünk, *François Hollande* is.

Egy menő befolyásolási projekt

A francia-amerikai magánalapítványt 1981-ben hozták létre. Kétéves szemináriumokat szervez, amelyeken tizenkét fiatal francia vesz részt, ahol szoros kapcsolatokat építenek ki a korosztályos amerikai elit tagjaival. Hivatalosan a cél a francia-amerikai párbeszéd elmélyítése és támogatása. A valóságban itt kell megértetniük a jövő francia döntéshozóival – vállalkozókkal, politikai vezetőkkel, újságírókkal – az angolszász globalizáció előnyeit. Utólag megállapítható, hogy a csábítás nem mindig volt sikeres, így például *Nicolas Dupont-Aignan*^[2] esetében. De összességében a programban részt vevő fiatalok briliáns karriert szoktak befutni az üzleti és a politikai világban is. És általában nem Amerika-ellenességükről ismertek...

A „Fiatal Vezetők” program egyértelműen az USA befolyásolási stratégiáját mutatja. Persze ennél is ékesebben megmutatkozik az elit forgóajtós karrierjében, így különösen az európai intézmények és az amerikai óriásvállalatok közötti szakmai állásváltásokban. Ennek szimbolikus utolsó példája *José Manuel Barroso* döntése, miszerint átigazol a Goldman Sachs bankházhoz. Az Európai Bizottság volt elnöke tapasztalatait és személyes kapcsolatait – itt megtaláljuk természetesen az Unió minden politikai vezetőjét – a nagynevű és jóhírű cég szolgálatába állítja..., amely egyébként aktív szerepet játszott Görögország beléptetésébe az euró-övezetbe és az ehhez szükséges gazdasági adatok kozmetikázásába.

De nem Manuel Barroso az egyetlen EU-biztos, aki jólfizető állásra cseréli el a beosztását: nemrégiben *Neelie Kroes* a Bank of America-hoz szerződött át, míg *Karel De Gucht* a transzatlanti szabadpiac lelkes híve és a tárgyalások korábbi vezetője a CVC Partners-nél^[3] folytatja szakmai karrierjét. *Mario Draghi* fordított utat járt be, a Goldman Sachs-tól került át közvetlenül az Olasz Központi Bank élére, majd onnét az Európai Központi Bank elnöke lett és ma is az^[4].

A magán és a közszolgálati állások közötti vándorlás megszokott jelenség az USA-ban. *Bill Clinton* elnöksége idején az 1933-ban bevezetett Glass-Steagall törvény eltörlését kezdeményezők –

amelyet egyébként értelemszerűen a Wall Street követelt ki és amely szigorúan elválasztotta a betétgyűjtő bankokat a befektetési bankoktól – természetesen könnyen találtak maguknak helyet a nagy pénzintézetekben. A *big business* jól tudja, hogy meg kell hálálnia azoknak, akik szolgáltatásokat tettek az érdekében. Az amerikai központi bank, a FED élén 2006 és 2014 között *Ben Bernanke* állt, aki támogatta, hogy a pénzteremtés a pénzügyi szereplők javára történjen és így 8 000 milliárd dollárt pumpált a gazdaságba a bankok megmentése címén. 2015-ben elszegődött a Citadel-hez, az ország egyik legnagyobb befektetési alapjához. Ugyanebben az évben Bill Clinton egyik protezsáltja és Obama elnöksége alatt a Kincstár volt vezetője, *Timothy Geithner* a Warburg Pincus-hoz, egy másik befektetési alaphoz igazolt le.

Az üzleti világ képes azokat is kiválasztani, akik majd a jövőben képviselik az érdekeiket, ajtókat nyitnak a kormánykörök felé vagy a médiában közvetítik az érvelésüket. Az USA-ban természetesen, de az egész világon is. Ez a stratégia elavulttá teszi a borítékot és más kenőpénzes szokásokat. Nincs szükség korrupciónak. Nincs már szükség zsarolásra vagy fenyegetésre sem ahhoz, hogy hozzájussunk egy jól fizető zsíros üzlethez, vagy egy fontos információhoz. Ma már a *soft power*, a lobbizás dívik.

Elmagánosodó közérdek

A befolyásolási stratégiának, amit egyesek befolyásolásiüzérkedésnek neveznek, Franciaországban a kezdő lökést 1986-ban adták meg, amikor *Simon Nora*, egy kiemelkedő és közismert állami hivatalnok, 65 évesen belépett a Shearson Lehman Brothers befektetési bankhoz, ami később Lehman Brothers lett. Az 1990-es évtizedben, a globalizáció felerősítette a forgóajtós gyakorlatot. A nagy amerikai pénzintézetek, amelyek be akartak lépni a francia és az európai piacra, bevásároltak a helyi elit tagjai közül. Egy egész generációnyi pénzügyi és kormányzati és magas beosztásokban szolgáló szakember állt közel a nyugdíjkorhatárhoz. A bérük, mint magas beosztású köztisztviselőké, a nemrégiben államosított bankok vagy nagyvállalatok vezetőiként, bár nagyon rendes fizetés volt, de meg se közelítette az Atlanti óceán túlsópartján kiosztott fizetéseket. Bankok és befektetési alapok így azzal csábították őket, hogy néhány év alatt annyit fognak keresni, mint addigi szakmai karrierjük alatt összesen kerestek. Hát ez tényleg erős kísértés! Annál is inkább, mert úgy érezhették, hogy beleillenek a történelmi haladás aktuális vonulatába is.

Így 1989-ben *Jacques Mayoux*, amikor közalkalmazott volt az áfa-adótípus kitalálója majd a Société Générale elnöke, elszegődött a Goldman Sachs párizsi képviselőjének. És sokan követték. Kezdve *Philippe Lagayette*-tel – *Jacques Delors* akkoriban gazdasági, a költségvetési és a pénzügyminiszter – titkárságvezetőjével, aki egyébként is szép karriert tudhatott maga mögött, hiszen a Caisse des Dépôts igazgatója volt, 1998-ban átigazolt JP Morgan-hoz. A „baloldalnak” nevezett magas beosztású tisztségviselők sem maradtak le, és szívesen hallgattak az összejárású kapitalizmus szirénhangjaira. Mert hát erről van szó. A kiválasztott személyek busás jövedelmet kapnak, hogy megnyissák és megkönnyítsék az utat azoknak a francia vállalatoknak a felvásárlásához és beolvasztásához, amelyre a bankok szemet vetnek.

Az évek során több száz vállalat cserélt gazdát a *leverage buy out* (LBO) vagyis a tőkeáttételi kivásárlási technikákkal. A befektetési bankok pedig minden alkalommal zsíros jutalékot kaptak, a francia vezetők ezért kiérdemelték a díjazásukat. Mit számít végül is, hogy Franciaország leépíti az iparát, hogy a dolgozóknak felmondanak, hogy a külkereskedelmi mérleg hiányt mutat, csak azért, hogy a tőke nyereségrátája nőjön? Tegnap vagy tegnapelőtt a köztisztviselők az állami állásokban úgy érezték, hogy hivatásuk van és feladatuk a nemzet szolgálata. Az 1990-es évektől a mentalitás teljesen megváltozott. A globalizáció a hivatásukat teljesítőket zsoldosokká alakította át őket. Az államkapitalizmust a gátlástalan kapitalizmus váltotta fel.

Az évek során a változás felgyorsult. 2004-ben Charles de Croisset a Crdit Commercial de France (CCF) volt elnke Mayoux nyomdokaiba lpett, amikor nemzetkzi tancsadja s elnkhelyettese lett a Goldman Sachs Europe-nak. Az t amerikai befektetési bank francia leányait mind az ENA-bl^[5] kikerlt volt llami kztisztviselk igazgatjk. *Jean-Franois Cirelli*, a Gaz de France volt vezetje s Jacques Chirac llamelnk titkrsgnak a tagja, a Blackrock francia s benelux-i lenyhoz lpett be. Kevss ismert a nagykznsg eltt, de a Blackrock a vilg legnagyobb (5 000 millird dollr) alapkezelje.

Ugyanennyire tipikus *Clara Gaymard* szakmai karrierje. Szintn az ENA-t vgezte, felesge *Herv Gaymard*-nak, Jacques Chirac miniszternek, akit 2003-ban kineveztek a nemzetkzi beruhzsok megbzottjnak. Ez ersen segtette egy komoly szakmai kapcsolati hl kiptsben. 2006-ban a General Electric (GE) felajnlotta neki a francia lenyvllalat vezeti posztjt, majd a GE International elnkhelyettesi llst, amelyben feladata volt a kormányokkal val kapcsolatok kezelése. gy vlt kzvettjv annak az zletnek, amelyben a GE megvsrolta a francia Alstom energia gazatt 2014 tavaszn. Amikor az zlet befejezdtt, *Jeffrey R. Immelt*, a GE elnke hirtelen megvlt tle, de abban biztosak lehetnk, hogy kellen megfizette. Tz ven keresztül Clara Gaymard volt Franciaorszgban az egyik befolysosabb kzvettje az amerikai rdekeknek: tagja volt a Trilatrale-nak^[6], elnke az Amerikai Kereskedelmi Kamarnak s igazgatsgi tagja a Francia-Amerika Alaptvnynak.

j kaszt: zsoldos managerek

A *soft power* f techniki, melyeket a vilg ngy sarkban alkalmaznak: idsebb korban lehetsg egy gazdag szakmai karrier szp befejezsre, kiemelni egy-egy francit az igazn befolysos mdia-politikai krkbl s befektetni az gretesnek tn fiatalokba. Befektets a fiatalokba egyik szp pldjt az Alstom felvsrlsa esetben is megtallhatjuk: a francia kormány elvrsra, a GE ktelezte magt, hogy hrom v alatt 1 000 j llst teremt Franciaorszgban. A cg ezt gy oldotta meg, hogy felvett 240 magasan kpzett fiatalot, akiket bevonnak a „leadership” programjukba. Itt gyors karrierlehetsgeket kapnak a GE-nl, az USA-ban s a vilg ms orszgaiban. Az agyelszvs egy szp pldja, mikzben mg jobban elszvjk Franciaorszgbl a mg megmaradt kreativitst.

Mert manapsg a klfldi tkebefektetsek nyeresgnek hazautalsa mellett azt is megfigyelhetjk, hogy a jl kpzett fiatalok az USA-ba, Londonba, Szingaprba vagy msfel vndorolnak el. Gyakran ennek az j kasztnak a tagjait, a *zsoldos managereket* a szlk kapcsolati

hálója segíti, hogy érdekes álláshoz jussanak a nagy multinacionális cégeknél. Globalizált világunkban a francia elit ma már átvette az amerikai kollégák, hasonmásaik szokásait és céljait is.

A szerző újságíró, az *Alstom, scandale d'État (Alstom, az államotrány)*, című könyv szerzője, Fayard, Párizs, 2016.

Fordította: Morva Judit

[1] Young Leaders

[2] A 2008-ban alapított Talpra Franciaország – Debout la France – párt alapítója. Korábban a gaullista RPR, később az UMP politikusa. Az Európai Unióban az euró szkeptikus, a közvetlen demokrácia híveinek pártcsoportjához tartozik.

[3] A világ egyik legnagyobb amerikai befektetési cége.

https://en.wikipedia.org/wiki/CVC_Capital_Partners

[4] Vicky Cann: De si confortables pantoufles bruxelloises [Kényelmes brüsszeli papucsok], Le Monde diplomatique, 2015. szeptember

<http://www.magyardiplo.hu/index.php/component/content/article?id=1889>

[5] ENA – École Nationale d'Administration. 1945-ben az állami intézmények magas beosztású vezetőinek képzésére és demokratikus kiválasztására alakult felsőfokú iskola.

[6] A Trilaterale Bizottságot 1973-ban David Rockefeller hozta létre, annak érdekében, hogy megszilárdítsák a kapcsolatokat az USA, Európa és Japán között. Lásd: Dian Johnstone: Une stratégie "trilatérale" [„Háromszög” stratégia], Le Monde diplomatique, 1976. november

- [neoliberalizmus](#)
- [usa \(külpolitika\)](#)
- [franciaország](#)